

Nivel de resiliencia y sobrecarga del cuidador primario de pacientes con Diabetes Mellitus

Nancy Elizabeth López-Frias, Alfonso Zempoalteca-Morales, Guadalupe Hernandez-Estrella

Unidad de Medicina Familiar No. 69, Instituto Mexicano del Seguro Social. Texcoco Estado de México

Resumen

OBJETIVO: Identificar el nivel de resiliencia y sobrecarga del cuidador primario de pacientes con Diabetes Mellitus de la UMF 69 Texcoco. **MÉTODOS:** Estudio observacional, transversal y descriptivo con muestreo no probabilístico por conveniencia, se aplicó a 353 cuidadores primarios de derechohabientes con diabetes mellitus, que tuvieran mínimo 6 meses como cuidadores, se excluyeron cuidadores que recibieran remuneración, firmaron un consentimiento informado para contestar cedula de identificación e instrumentos: Escala de resiliencia de Wagnild y Young y escala de sobrecarga del cuidador primario de Zarit. La información se capturo en Excel, se empleó estadística descriptiva para las variables cuantitativas y cualitativas, plasmadas en tablas y gráficos. El estudio fue sometido a evaluación ante el Comité de Ética en Investigación 14018 y Comité Local de Investigación en Salud con número de registro: R-2024-1401-016. **RECURSOS E INFRAESTRUCTURA:** Se realizó en la UMF 69, los gastos corrieron por cuenta del médico residente. **RESULTADOS:** Se encuestaron cuidadores de 19 a 67 años, el 86.6% fueron de sexo femenino, la media fue de 42 años, el 57.2% tenían secundaria concluida, el 49.2% eran casados, el 55.8% se dedicaba al hogar. El 58% de los cuidadores encuestados tienen un promedio al cuidado de su paciente de 1 a 5 años, el 61.7% de los cuidadores presento resiliencia moderada y un 68.8% una sobrecarga ligera. **CONCLUSIÓN:** La mayoría de los cuidadores presentó resiliencia moderada, lo cual resulta alentador, además presentaron sobrecarga ligera, situación benéfica tanto para el cuidador como para el paciente a su cargo.

Abstract

OBJECTIVE: To identify the level of resilience and caregiver burden among primary caregivers of patients with diabetes mellitus at Family Medicine Unit (UMF) No. 69 in Texcoco. **METHODS:** An observational, cross-sectional, and descriptive study with non-probabilistic convenience sampling was conducted among 353 primary caregivers of patients with diabetes mellitus, each with a minimum of six months of caregiving experience. Caregivers who received monetary compensation were excluded. All participants provided informed consent and completed an identification form and two standardized instruments: The Wagnild and Young Resilience Scale and the Zarit Burden Interview for primary caregivers. Data were recorded in Microsoft Excel, and descriptive statistics were applied to both quantitative and qualitative variables, presented in tables and graphs. The study was reviewed and approved by the local ethics and research committee under approval number R-2024-1401-016. **RESOURCES AND INFRASTRUCTURE:** The study was carried out at UMF No. 69 by a family medicine resident. All expenses were covered by the resident. **RESULTS:** Caregivers ranged in age from 19 to 67 years; 86.6% were female, with a mean age of 42 years. A total of 57.2% had completed secondary education, 49.2% were married, and 55.8% were homemakers. In addition, 58% had been caring for their patient for an average of 1 to 5 years. Regarding psychosocial variables, 61.7% of caregivers demonstrated moderate resilience, while 68.8% reported a mild level of caregiver burden. **CONCLUSION:** Most caregivers exhibited moderate resilience, which is an encouraging finding. The majority reported mild burden, a favorable condition for both the caregiver and the patient under their care.

Palabras Clave: resiliencia, sobrecarga, cuidador primario

Key words: Resilience; Overload; Primary Caregiver

1. INTRODUCCIÓN

La resiliencia ha sido definida de distintas formas a lo largo del tiempo. Ferreira (1975) la describió como la capacidad de un cuerpo de recuperar su estado tras una adversidad, mientras que Lindström (2001) la describe como un proceso de superación que permite aprender de las experiencias difíciles y desarrollar habilidades para afrontar mejor la vida (Soto-Fernández, I et al., 2021).

Aunque no existe una definición universal, de manera general se reconoce como “la capacidad de recuperarse de experiencias emocionales negativas mediante una adaptación flexible ante demandas estresantes” (Zhang, Y et al., 2023).

Wagnild y Young (1993) identifican dos factores esenciales de la resiliencia: “la competencia personal y la aceptación de uno mismo y de la vida”. Además, señalan cinco características fundamentales: significado, soledad existencial, autosuficiencia, ecuanimidad y perseverancia (Vilca-Pareja, V et al., 2022).

En los cuidadores familiares, un mayor nivel de resiliencia se ha asociado con menor depresión, mejor salud, apoyo social adecuado y cuidados de mayor calidad hacia los adultos mayores (Sorayyanehzad, A et al., 2022)

En la resiliencia influyen factores personales como la genética, la neurobiología y las características cognitivas, emocionales y conductuales, los cuales pueden fortalecerse con el tiempo (Poe, A. A et al., 2023).

La resiliencia es un aspecto fundamental en la vida, relacionado directamente con la salud y el bienestar de cada persona. Siendo importante en los cuidadores debido a que brinda una adaptación positiva y ayuda a superar las adversidades durante la enfermedad de sus pacientes. Además de que calma el estrés cotidiano asociado con el cuidado (Sun, H et al., 2023)

Para medir el nivel de resiliencia, se utiliza la escala de Wagnild y Young (1993), compuesta por 25 ítems en formato Likert de siete puntos, agrupados en cinco dimensiones: ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí mismo, satisfacción personal y sentirse bien (Zayas, A et al., 2021). Esta escala presenta alta confiabilidad ($\alpha=0.89$), en donde los puntajes altos reflejan mayor resiliencia (Simancas Fernández, M et al., 2021).

En cuanto a los cuidadores, se distingue entre los formales, que reciben remuneración por su labor, y los informales, generalmente familiares que cuidan por compromiso afectivo sin contar con formación profesional (Boluarte-Carbajal, A et al 2022). Estos últimos enfrentan una mayor sobrecarga debido a la incertidumbre de la enfermedad, los cambios en la dinámica familiar, el aislamiento social y la falta de reconocimiento (Arefian, M et al., 2023)

Los cuidadores no solo proporcionan ayuda en actividades físicas, ni de administración de medicamentos o actividades de enfermería, también atienden emocional y financieramente, lo que puede ocasionar estrés o riesgo de presentar carga o deterioro en la salud física y mental (Loo, Y. X et al., 2022).

Por sobrecarga del cuidador se entiende el estrés por el que pasa el familiar que se encarga del cuidado de un paciente, sin tener la formación profesional para realizar dicha actividad. La sobrecarga del cuidador se relaciona con una baja autoeficacia, disminución en la calidad de vida del cuidador y altos niveles de ansiedad y depresión, que pueden agravarse con el tiempo (Morgan, S. P et al., 2022).

Para su evaluación se emplea la Escala de Zarit, que clasifica la sobrecarga en ausente, ligera o intensa. Con un alfa de Cronbach de 0.90 (Domínguez-Vergara, J et al., 2023).

En este contexto, la resiliencia es una herramienta esencial para afrontar la adversidad y prevenir enfermedades derivadas del estrés (Irani, E et al., 2023). En cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2, la resiliencia contribuye a enfrentar el agotamiento y mantener un equilibrio físico y emocional (Liu, Q et al., 2023).

El objetivo de este estudio fue identificar el nivel de resiliencia y la sobrecarga del cuidador primario de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de la UMF 69 Texcoco. Los hallazgos destacan la importancia de fortalecer la resiliencia en cuidadores para disminuir la sobrecarga, proteger su salud física y mental, reducir costos al sistema de salud y generar un impacto positivo en la sociedad.

2. MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, transversal y descriptivo con técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia de junio a diciembre de 2024, se midió el nivel de resiliencia y la sobrecarga, a 353 cuidadores primarios de pacientes derechohabientes con diabetes mellitus tipo2, de la UMF 69 Texcoco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tuvieran mínimo 6 meses como cuidadores, que desearon participar y firmaron un consentimiento informado. Se excluyeron cuidadores que recibieran remuneración, que tuvieran a su cuidado a más de un paciente y cuidadores primarios que presentaran algún diagnóstico como ansiedad, depresión, estrés. Se eliminaron a los cuidadores que durante la realización de la encuesta desearon retirarse. Se les proporciono un consentimiento informado para aplicar la cedula de identificación, la Escala de resiliencia de Wagnild y Young; la cual evalúa el nivel de resiliencia individual y tiene una confiabilidad alfa de Cronbach de 0.89 y la escala de sobrecarga del cuidador primario de Zarit que valora la sobrecarga en los cuidadores, validada en México en 2008, tiene un alfa de Cronbach de 0,90. Al término de la aplicación de las encuestas se verifico el correcto y total llenado de las mismas. Posteriormente se sumó el puntaje y se le informo al cuidador primario el puntaje obtenido en cada instrumento para así tener conocimiento del nivel de resiliencia que presentaban y el grado de sobrecarga que manifestaban, posteriormente, se le hizo entrega de 2 trípticos, con información importante acerca de la resiliencia y de la sobrecarga del cuidador. Además, se resolvieron dudas que manifestaron los participantes de este estudio. Finalmente se procedió a concentrar los datos obtenidos para su análisis. La información se capturo en Excel, se empleo estadística descriptiva para las variables cuantitativas y cualitativas, plasmadas en cuadros y gráficos. Este estudio fue avalado por el Comité de Ética e Investigación 14018 y el Comité Local de investigación en Salud 1401.

3. RESULTADOS

En la tabla 1 de las variantes sociodemográficas podemos observar que el 68.68% de los cuidadores fueron de sexo femenino, en cuanto a la edad se encuestaron cuidadores desde los 19 años hasta los 67 años, donde prevalecieron cuidadores en un rango de edad de 29 a 38 años, referente a la escolaridad el 57.2% tenían secundaria concluida, con respecto al estado civil sobresalieron los cuidadores casados con un 49.2%, en cuanto a la ocupación el mayor porcentaje se dedicaba al hogar con un 55.8%.

Tabla 1. Frecuencia de variables sociodemográficas de los derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 69

SEXO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
FEMENINO	306	86.68%
MASCULINO	47	13.31%
EDAD		
Mediana	42 años	
ESCOLARIDAD		
NINGUNA	14	3.9%
PRIMARIA	40	11.3%
SECUNDARIA	202	57.2%
CARRERA TECNICA	29	8.2%
BACHILLERATO O PREPARATORIA	56	15.8%
LICENCIATURA	12	3.3%
ESTADO CIVIL		
SOLTERO (A)	55	15.5%
CASADO(A)	174	49.2%
UNION LIBRE	89	25.2%
VIUDO (A)	2	0.5%
SEPARADO (A)	24	6.7%

DIVORCIADO (A)	9	2.5%
OCUPACION		
OBRERO	2	0.5%
EMPLEADO	69	19.5%
COMERCIANTE	65	18.4%
DESEMPLEADO	3	0.8%
PENSIONADO	4	1.1%
JUBILADO	13	3.6%
HOGAR	197	55.8%

Fuente. Cedula de recolección de datos

En la gráfica 1, podemos observar que se realizó un análisis de distribución de frecuencias de la edad representados en una campana de Gauss, permitió identificar que la edad promedio de los participantes fue de 42.78 años, con una mediana de 42 años, una moda de 37 años, intervalo de confianza del 95% (41.47–44.08 años) lo que refleja una distribución normal.

Gráfica 1. Distribución de la edad. Fuente. Cedula de recolección de datos

En la gráfica 2 podemos observar que el 58% de los cuidadores encuestados tienen un promedio al cuidado de su paciente de 1 a 5 años, mientras que el 32.5% llevan al cuidado un tiempo de 5 a 10 años, siendo el menor porcentaje los cuidadores que llevan más de 6 meses hasta un año, representando por el 9.3%.

Gráfica 2. Tiempo al cuidado del paciente. Fuente. Cedula de recolección de datos

En la gráfica 3 podemos observar que el mayor porcentaje de los cuidadores primarios presento resiliencia moderada con un total de 61.7%; en segundo lugar, un 29% de cuidadores primarios presento resiliencia alta, a su vez el menor porcentaje de cuidadores primarios presento una resiliencia baja; representada por un 9% del total de los cuidadores encuestados.

Gráfica 3. Nivel de resiliencia. Fuente instrumento de resiliencia

En cuanto al grafico 4 nos damos cuenta de que el mayor porcentaje de cuidadores primarios presento una sobrecarga ligera con un 68.8% del total, a su vez el 19.2% manifestó una ausencia de sobrecarga, en cuanto a cuidadores con sobrecarga intensa se obtuvo un porcentaje de 11.9%.

Gráfico 4. Nivel de sobrecarga. Fuente instrumento de sobrecarga del cuidador primario

4. DISCUSIÓN

En el artículo de Qin Zhang et al del año 2022, “calidad del sueño, carga del cuidador y resiliencia individual entre padres de niños con epilepsia” se observó que la resiliencia individual está directamente asociada con la

calidad del sueño a través de la carga del cuidador, en este estudio se concluyó que se debe prestar atención al nivel de resiliencia y sobrecarga de los cuidadores, ya que el nivel de resiliencia tiene impacto en la calidad del sueño en los cuidadores que presentan sobrecarga. Por lo que, observando los resultados obtenidos en el presente estudio, en donde el mayor porcentaje de los cuidadores primarios refirió tener un nivel de resiliencia moderada, podemos ver que este nivel de resiliencia puede impactar en la sobrecarga que presentan dichos cuidadores, ya que la mayoría de los cuidadores manifestó tener sobrecarga ligera (Zhang, Q et al., 2022).

A su vez el artículo de Yalin Zhang et al. “Relaciones entre el apoyo social percibido, la resiliencia familiar y la carga del cuidador en familias con cáncer de pulmón: un modelo mediador” en donde se obtuvo como resultado que las personas estudiadas presentaron un grado ligero de sobrecarga, lo que coincide con los resultados obtenidos en esta investigación en donde observamos que el mayor porcentaje de los cuidadores presentaron una sobrecarga ligera. Así mismo en este artículo se reconoce que existen factores como la resiliencia, relacionados con el nivel de sobrecarga de los cuidadores. Lo que también se relaciona con los niveles obtenidos de resiliencia en nuestro estudio en el cual, el mayor porcentaje de cuidadores presento una resiliencia moderada, lo que podría repercutir en la percepción de sobrecarga referida por los cuidadores, la cual, en su mayoría refirió sobrecarga ligera (Zhang, Y et al., 2022).

Sin embargo en contraste con el artículo de la autora Erika Lorena Vega – Silva et al “Calidad de vida y sobrecarga del cuidador en cuidadores con pacientes con complicaciones por la diabetes mellitus tipo 2”; en el cual se obtuvo como resultado que el mayor porcentaje (89.85%) de las personas estudiadas presentaban ausencia de sobrecarga solo el 5.05% presentaban sobrecarga ligera, el 5.05% sobrecarga intensa; lo que difiere de los resultados obtenidos en esta investigación ya que en este estudio se encontró que el 68.8% presenta una sobrecarga ligera, en segundo lugar el 19.2% de los cuidadores manifiesto presentar ausencia de sobrecarga y el 11.8% refirió presentar sobrecarga intensa (Revista Médica del IMSS. 2023).

En el artículo de Del Ángel – García JE et al, publicado en 2020 con el título “Relación entre sobrecarga y competencias del cuidar en cuidadores informales de personas con enfermedades crónicas” en donde al estudiar a 259 cuidadores informales encontraron que existe una relación negativa entre la sobrecarga del cuidador con las competencias del cuidador, concluyendo que, a mayor sobrecarga, menor competencia del cuidador. En este mismo contexto podemos observar que en el presente estudio se encontró un mayor porcentaje de cuidadores que presentan sobrecarga ligera, lo que se tendría que disminuir para evitar que disminuyan las competencias de dicho cuidador (Del Ángel – García JE et al., 2024).

También Claudia P. Cantillo en su artículo “Características y experiencias de cuidadores familiares en el ámbito de la salud mental” realizado entre diciembre del 2019 y marzo del 2020 en un centro de cuidado a personas con trastornos mentales se obtuvo como resultado que el 31.2% de los cuidadores presentaban sobrecarga ligera y el 31.3% presentaban sobrecarga intensa, concluyendo que el cuidador presenta una condición difícil ligada a la demanda de los cuidados, esto relacionado con nuestra investigación, en donde podríamos atribuir el nivel de sobrecarga de los cuidadores primarios a las condiciones del paciente a su cargo y al nivel de resiliencia individual (Cantillo-Medina, C. P et al., 2022).

La resiliencia es clave para enfrentar la adversidad, mantener el bienestar físico y mental y prevenir enfermedades, reduciendo morbilidad y costos en salud (Longcoy, L. T. H., 2023).

Las personas resilientes muestran mayor optimismo, adaptación y autoeficacia ante el estrés, la depresión y la ansiedad, lo que mejora la calidad de vida. En el cuidado de pacientes, previene el agotamiento y mejora la calidad en los cuidados (Randall, P. S., 2023).

El estrés prolongado genera síntomas psicológicos y físicos, por lo que es vital adaptarse al entorno e implementar estrategias de afrontamiento. Detectar tempranamente la sobrecarga del cuidador es esencial para prevenir patologías y costos sanitarios. Así, la resiliencia actúa como un factor protector que facilita el manejo de las dificultades y reduce la carga del cuidado (Büyükbayram, Z et al., 2023).

5. CONCLUSIÓN

La mayoría de los cuidadores primarios presentó resiliencia moderada, lo cual resulta alentador, pues niveles altos ayudan a prevenir la sobrecarga del cuidador. En contraste, pocos mostraron un nivel de resiliencia baja, lo que señala la necesidad de implementar estrategias para fortalecer esta competencia. La mayoría de los cuidadores refirió presentar una sobrecarga ligera, mientras que algunos no presentaron sobrecarga, situación benéfica tanto para el cuidador como para el paciente a su cargo.

En consecuencia, podemos concluir que la identificación temprana de la sobrecarga y del nivel de resiliencia en los cuidadores primarios constituye una estrategia esencial en el ámbito de la atención primaria. La implementación de intervenciones orientadas al fortalecimiento de la resiliencia podría contribuir significativamente a reducir la sobrecarga percibida, optimizar el bienestar biopsicosocial del cuidador y mejorar la calidad del cuidado otorgado a los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2.

REFERENCIAS

- [1] Arefian, M., Asgari-Mobarake, K., Fazilatpour, M., Zanguri, V., & Akrami, M. (2023). Proposing and evaluating a model of depression, stress, resilience and spirituality in relation to pain in women with breast cancer: Investigating the mediating role of mindfulness. *European Journal of Oncology Nursing*, 62, 102268. <https://doi.org/10.1016/j.ejon.2023.102268>
- [2] Boluarte-Carbajal, A., Paredes-Angeles, R., & Tafur-Mendoza, A. A. (2022). Psychometric properties of the Zarit Burden Interview in informal caregivers of persons with intellectual disabilities. *Frontiers in Psychology*, 13.
- [3] Büyükbayram, Z., Aksoy, M., & Yılmaz, R. (2023). Difficult lives: A descriptive and relational study on the coping with stress and care burden of caregivers of patients with epilepsy. *Epilepsy & Behavior*. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2023.109297>
- [4] Cantillo-Medina, C. P., Perdomo-Romero, A. Y., & Ramírez-Perdomo, C. A. (2022). Characteristics and experiences of family caregivers in the mental health setting. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 39(2), 185–192.
- [5] Domínguez-Vergara, J., Santa-Cruz-Espinoza, H., & Chávez-Ventura, G. (2023). Zarit Caregiver Burden Interview: Psychometric properties in family caregivers of people with intellectual disabilities. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 13(2), 391–402.
- [6] Irani, E., Wang, F., Griggs, S., & Hickman, R. L. (2023). Resilience as a moderator of role overload and sleep disturbance among caregivers of persons with dementia. *Geriatric Nursing*, 51, 49–53.
- [7] Liu, Q., Zhang, L., Xiang, X., Mao, X., Lin, Y., Li, J., et al. (2023). The influence of social alienation on maintenance hemodialysis patients' coping styles: Chain mediating effects of family resilience and caregiver burden. *Frontiers in Psychiatry*, 14.
- [8] Longcoy, L. T. H., Wu, W. W., Wei, C. J., & Doorenbos, A. Z. (2023). Examining the role of resilience, posttraumatic growth, and quality of life in women with breast cancer: A serial multiple mediator model approach. *Seminars in Oncology Nursing*. <https://doi.org/10.1016/j.soncn.2023.151441>
- [9] Loo, Y. X., Yan, S., & Low, L. L. (2022). Caregiver burden and its prevalence, measurement scales, predictive factors and impact: A review with an Asian perspective. *Singapore Medical Journal*, 63, 593–603.
- [10] Morgan, S. P., Lengacher, C. A., & Rodriguez, C. S. (2022). Caregiver burden in caregivers of patients with advanced stage cancer: A concept analysis. *European Journal of Oncology Nursing*, 60, 102152. <https://doi.org/10.1016/j.ejon.2022.102152>
- [11] Poe, A. A., Vance, D. E., Patrician, P. A., Dick, T. K., & Puga, F. (2023). Resilience in the context of dementia family caregiver mental health: A concept analysis. *Archives of Psychiatric Nursing*, 45, 143–151. <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2023.06.015>
- [12] Randall, P. S., De Gagne, J. C., Lee, E., Slack, J., Lee, Y., & Ledbetter, L. (2023). The experience of resilience in newly graduated nurses: A qualitative metasynthesis. *Nurse Education in Practice*, 70, 103681. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2023.103681>

- [13] Revista Médica del IMSS. (2023). Keywords: Quality of life, caregiver burden, caregivers, diabetes complications. <http://revistamedica.imss.gob.mx/>
- [14] Simancas Fernández, M., Zapata Rueda, C., Galván Patrignani, G., Celedón Rivero, J. C., & Hernández Padilla, J. (2021). Adaptation to the disease, resilience and optimism in women with breast cancer. *Revista Colombiana de Psiquiatría*.
- [15] Soto-Fernández, I., Domínguez-Isabel, P., Jerez, B. E., Reglero, M. J. B., Alaminos, M. A. T., & Gómez-Cantarino, S. (2021). La resiliencia como factor protector del cuidador informal en la labor del cuidado: Una revisión sistemática cualitativa en salud (pp. 440–452).
- [16] Sorayyaneshad, A., Nikpeyma, N., Nazari, S., Sharifi, F., & Sarkhani, N. (2022). The relationship of caregiver strain with resilience and hardiness in family caregivers of older adults with chronic disease: A cross-sectional study. *BMC Nursing*, 21(1).
- [17] Sun, H., Qian, Q., Qin, Y., Guo, L., & Hengudomsub, P. (2023). Dynamic changes in resilience among family caregivers in the face of healthcare challenges: A scoping review. *Archives of Psychiatric Nursing*, 45, 113–123. <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2023.06.006>
- [18] Universidad Autónoma de Bucaramanga. (2024). Relación entre sobrecarga y competencias del cuidar en cuidadores informales de personas con enfermedades crónicas. <https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/3878/3283>
- [19] Vilca-Pareja, V., Luque Ruiz de Somocurcio, A., Delgado-Morales, R., & Medina Zeballos, L. (2022). Emotional intelligence, resilience, and self-esteem as predictors of satisfaction with life in university students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24).
- [20] Zayas, A., Merchán-Clavellino, A., López-Sánchez, J. A., & Guil, R. (2021). Confinement situation of the Spanish population during the health crisis of COVID-19: Resilience mediation process in the relationship of dispositional optimism and psychological well-being. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12).
- [21] Zhang, Q., Song, D., Liu, Y., Chang, L., Li, C., & Li, Y. (2022). Sleep quality, caregiver burden, and individual resilience among parents of children with epilepsy. *Epilepsy & Behavior*. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2022.108873>
- [22] Zhang, Y., Ding, Y., Liu, C., Li, J., Wang, Q., Li, Y., et al. (2022). Relationships among perceived social support, family resilience, and caregiver burden in lung cancer families: A mediating model. *Seminars in Oncology Nursing*. <https://doi.org/10.1016/j.soncn.2022.151356>
- [23] Zhang, Y., Wu, Y., & Li, Y. (2023). Sex differences in the mediating effect of resilience on social support and cognitive function in older adults. *Geriatric Nursing*. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2023.06.013>

Correo de autor de correspondencia: nelf83@hotmail.com